

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ПРЕПАРАТА «РЕОАМБРАСОЛ», СОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИСАХАРИДНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НИТРИТНОЙ ГИПОКСИИ.

Хужахмедов Ж.Д., Шевченко Л.И., Каримов Х.Я., Рахманбердыева Р.К.,

Молекулярно-генетическая лаборатория «GenoTechnology», Ташкент, Республика Узбекистан e-mail: moriturus1958@mail.ru, тел.: +998935543103;

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии при Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан (РСНПМЦГ МЗ РУз), г. Ташкент, Республика Узбекистан, e-mail: moriturus1958@mail.ru, тел.: +998 931722395;

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова Академии Наук Республики Узбекистан (ИХРВ АН РУз), г. Ташкент, Республика Узбекистан; e-mail: rakhmanberdieva@mail.ru, тел.: +998 90 943 81 89
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679210>

Аннотация

Целью исследования явилось изучение эффективности действия кровезаменителя реоамбрасола в условиях нитритной гипоксии. Эксперименты были выполнены на 90 крысах массой 200 -0,2г. на модели нитритной гипоксии. Исследования показали, что инфузия реоамбрасола оказала положительное воздействие на общий антиоксидантный статус, который повысился в 2,1 раза, который был выше на 34,0% ($p < 0,05$), по сравнению с реополиглюкином. Препарат «Реоамбрасол» обладает хорошим антигипоксическим, антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, в условиях гипоксии.

Ключевые слова: реоамбрасол, модель нитритной гипоксии, общий антиоксидантный статус, антигипоксическое действие.

Актуальность. Совместно с ИХРВ АН РУз нами разработан новый кровезаменитель «Реоамбрасол», содержащий полисахаридный комплекс и естественный метаболит цикла Кребса, который обладает хорошим антигипоксическим, дезинтоксикационным эффектами и антиоксидантными свойствами [2].

Целью исследования явилось изучение эффективности действия кровезаменителя реоамбрасола в условиях нитритной гипоксии.

Материалы и методы исследования.

Эксперименты были выполнены на 90 крысах массой 200 -0,2г. на модели нитритной гипоксии, которую вызывали – крысам однократным подкожным введением сублетальной дозы 4% раствора нитрита натрия в дозе 90 мг/кг [1]. Эффективность действия изучали в сравнении с широко применяемым в медицине кровезаменителем реополиглюкином. Кровезаменители вводили в течение 5 дней в дозе 5 мл/кг. В ходе эксперимента были изучены фактор гипоксии HIF-1 α , эндогенной интоксикации; перекисного окисления липидов (ПОЛ) – антиоксидантный статус.

Целью исследования явилось изучение эффективности действия кровезаменителя реоамбрасола в условиях нитритной гипоксии.

Результаты и обсуждение.

После инфузии кровезаменителя реоамбрасола фактор гипоксии HIF-1 α снижался в 3,8 раза ($p < 0,01$), по сравнению с гипоксическим состоянием и был на 65,5%, относительно его значений после инфузии реополиглюкина, что свидетельствует о его антигипоксическом действии. Дезинтоксикационный эффект реоамбрасола подтверждался по снижению показателей эндогенной интоксикации, которые достоверно снижались. При этом, концентрация показателей эндогенной

интоксикации после введения реоамбрасола была ниже, чем после инфузии реополиглюкина: уровень СЕЭ – на 28,3%, СМ в плазме и эритроцитах – на 34,6% и 31,9% ($p < 0,05$) и концентрация олигопептидов в плазме и эритроцитах – на 25,8% и 27,3% ($p < 0,05$) соответственно. Аналогичным образом, после инфузии реоамбрасола уровень МДА плазмы был ниже в 2,1 раза, что было на 33,9% меньше, чем после применения реополиглюкина. Содержание Дкет и Дкон после применения реоамбрасола поднизилось в 1,65 и 1,71 раза ($p < 0,05$), что было на 28,6% и на 30,0% ($p < 0,05$) соответственно ниже, чем после инфузии реополиглюкина. Инфузия реоамбрасола оказала положительное воздействие на общий антиоксидантный статус, который повысился в 2,1 раза, который был выше на 34,0% ($p < 0,05$), по сравнению с реополиглюкином.

Выводы. Препарат «Реоамбрасол» обладает хорошим антигипоксическим, антиоксидантным и дезинтоксикационным действием, в условиях гипоксии.

Список литературы:

1. Игбаев Р.К. Экспериментальная коррекция прооксидантно-антиоксидантного равновесия в условиях гипоксии и токсической метгемоглобинемии: дис ... канд. мед. наук ФГБОУ ВПО "Российский университет Дружбы народов" – Сочинский филиал РУДН. 2006 – 1-165.
2. Шевченко Л.И., Каримов Х.Я., Рахманбердиева Р.К., Сагдуллаев Ш.Ш. Полифункциональный кровезаменитель гемодинамического действия (Патент IAP 06029 от 28.10.2015) Расмий ахборотнома, 2019; 11(223): 59-59.